

НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВА ДЛЯ АВТОБУСА РОССИСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В ЗИМНИЙ И ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

Ж.А. Нормуминов.,
Ташкентский государственный технический университет, PhD.

Ш.И.Исламов.
Ташкентский государственный технический университет, студент 4-курса.

Аннотация: в данной работе рассказывается о методах нормам расхода топлива на автобусах необходимо для того, чтобы контролировать потребление, сравним рамках законодательства Российской Федерации и Республики Узбекистан.

Ключевые слова: Горючие-смазочные материалы, нормам расхода топлива, Климатическая зона, нормативный коэффициент, пробег автобуса, Следование нормам расхода топлива на автобусах необходимо для того, чтобы контролировать потребление, следить за тем, не сливается ли оно для посторонних нужд. Учет также открывает для компаний возможность списывания горючего со счетов в рамках законодательства Российской Федерации.

Зимние нормы расхода топлива.

В 2020 году продолжают действовать правила, установленные в области использования горюче-смазочных материалов в соответствии с распоряжением Минтранса от 14.03.2008 № АМ-23-р. Наиболее свежие поправки были внесены распоряжением 06.04.2018 № НА-51-р, в рамках которых были скорректированы лимиты потребления и некоторые коэффициенты.

В зимний период коэффициент норматива увеличивается на 15 %. Также нужно учитывать территориальную привязку транспортного средства. В соответствии с последними изменениями Севастополь был выделен как город федерального значения.

Летние нормы расхода топлива.

На летний период нормы рассчитываются по установленным коэффициентам, без корректировки. Изменения коснулись городов-миллионников, в которых действует привязка к населению.

Для городов с количеством жителей от 1 до 5 миллионов норма потребления была увеличена на 25 %. В городах с населением более 5

миллионов человек норму повысили на 35 %. Во многом это связано с увеличением загруженности дорог и ростом количества пробок. Простаивание в таких заторах приводит к повышенному потреблению горючего.

Владельцам транспорта нужно учитывать и изменения порядка применения коэффициента повышения в зависимости от накопленного автобусом пробега. Повышение на 5 % касается транспортных средств, которые уже успели преодолеть рубеж 100 тысяч пройденных километров или чей возраст составил более 5 лет. На 10 % повысилось значение при пробеге более 150 тысяч километров или возрасте от 8 лет и более.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ВЕЛИЧИН

зимних и летних надбавок к нормам расхода топлива
по климатическим зонам Республики Узбекистан, %

ТАБЛИЦА 1

Мес яц года	Климатическая зона (в соответствии с таблицами 2 и 3)					
	1	2	3	4	5	6
01	-	4	5	5	8	10
02	-	3	4	4	5	6
03	-	-	-	-	-	-
04	-	-	-	-	-	-
05	-	-	-	-	-	-
06	3	2	-	-	-	-
07	5	3	-	-	-	-
08	4	-	-	-	-	-
09	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-
12	-	2	4	5	5	5

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ

Республики Узбекистан при применении летних
надбавок к базисным линейным нормам
расхода топлива

ТАБЛИЦА 2

Климатическая зона	Города (поселки) и районы, входящие в состав данной климатической зоны
1	Термез, Янги-нишан, Карши, Ульяновск, Касан, Мубарек, Заравшан
2	Бухара, Навои, Джизак, Джаркурган, Шерабад, Гузар, Камаша, Чиракчи, Яккабаг, Шахрисабз, Китаб, Каракуль,

	Каган, Ромитан, Вабкент, Кызылтепа, Гиждуван, Кармана, Навкар, Кермине, Тамды, Нурата, Пахтакор, Заамин, Дуслик, Гагарин, Янгиер, Дмитровское, Гулистан
3	Ташкент, Самарканд, Коканд, Фергана, Андижан, Наманган, Денау, Шурчи, Шаргунь, Дехканабад, Ургут, Джамбай, Джума, Красногвардейск, Норимановка, Галляарал, Бекабад, Бука, Бахт, Сирдарья, Солдатское, Пскент, Аккурган, Чиназ, Янгиюль, Нариманов, Калинин, Тойтепа, Алмалык, Янгибазар, Келес, Чирчик, Газалкент, Кува, Кувасай, Риштан, Сох, Ташлак, Мархамат, Асака, Акташ, (Наманганская область), Чуст, Туракурган, Касансай, Янгикурган, Учкурган, Чартак, Шахрихан, Ходжаабад, Кургантепа, Советабад, Хаккулабад, Пахтаабад, Пап, Ангрен, Хозарасп, Багат, Ханка, Хивинский р-н, Кошкупыр, Ургенч, Турткуль, Янгиарык, Шават, Беруни, Гурлен, Тахиаташ, Нукус, Акмангит, Мангит, Шуманай, Кегейли, Чимбай, Караузьяк, Тахтакупыр, Кунград, Дружба, Муйнак, Байсун, Янгиабад, Паркент, Элликкала, Алимкент, Червак, Хатырчи, Зирабулак, Акташ, (Самаркандская область), Тамды, Катта-курган, Усман, Янгикишлак, Чигит, Бувайда, Кирово, Джангир, Капчугай.

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ

Республики Узбекистан при применении зимних надбавок к базисным линейным нормам расхода топлива

ТАБЛИЦА 3

Климатическая зона	Города (поселки) и районы, входящие в состав данной климатической зоны
1	Термез, Денау, Шерабад, Шурчи, Джаркурган, Шаргунь, Гузар, Камаши, Яккабаг, Чиракчи,
2	Бухара, Навои, Карши, Самарканд, Каган, Кармана, Джума, Китаб, Шахрисабз, Янги-нишан, Ульяновск, Касан, Мубарек, Байсун, Зирабулак, Тамды, Кермине, Навкар, Каракуль, Акташ (Самаркандская обл.)
3	Ташкент, Джизак, Алмалык, Ангрен, Ромитан, Вабкент, Гиждуван, Нурата, Ургут, Джимбай,

	Красногвардейск, Наримановка, Заамин, Янгиер, Дмитровское, Пахтакор, Бука, Аккурган, Тойтепа, Янгиюль, Пскент, Нариманов, Калининский р-н, Янгибазар, Чирчик, Газалкент, Келес, Алимкент, Чарвак, Паркент, Бахмаль, Янгикишлак, Хатырчи, Каттакурган
4	Фергана, Андижан, Наманган, Ургенч, Сырдарья, Хазарасп, Хивинский р-н, Багат, Ханка, Турткуль, Кошкупыр, Шават, Беруни, Чиназ, Солдатский, Бахт, Гулистан, Гагарин, Дуслик, Бекабад, Галляарал, Коканд, Кувасай, Кува, Ташлак, Риштан, Мархамат, Ленинск, Чуст, Таракурган, Касансай, Янгикурган, Учкурган, Чартак, Шахрихан, Ходжаабд, Кургантепа, Советобад, Хаккурган, Пахтаабд, Пап, Янгиабд, Капчугай, Джангир, Кирово, Чигит, Бувайда, Дружба, Чинабад, Джумашуй, Зарафшан, Акташ (Наманганская обл.)
5	Нукус, Гурлен, Тахиаташ, Мангит, Ходжейли, Шуманай, Акмангит, Когейли, Кунград, Элликала, Сох
6	Муйнак, Чимбай, Караузьяк, Тахтакупыр

ПОРЯДОК

применения зимних и летних надбавок

1. Периоды применения зимних и летних надбавок, конкретные сроки ввода их в действие по каждой климатической зоне устанавливаются по согласованию с областными хокимиятами.

2. При работе автомобилей в отрыве от основных баз (нахождение в командировках в других климатических зонах) применяются надбавки, установленные для района работы автомобиля.

3. При междугородних перевозках грузов и пассажиров (разовые перевозки в другие климатические зоны) применяются надбавки в размере полсуммы надбавок, установленных для начального и конечного пунктов маршрута.

Автобусы

Для автобусов нормируемое значение расхода топлива устанавливается аналогично легковым автомобилям.

В случае использования на автобусе в зимнее время штатных независимых отопителей, расход топлива на работу отопителя определяется на основании норм расхода дизельного топлива на обогрев салонов автобусов

независимыми отопителями (см. приложение 2) и учитывается в общем нормируемом расходе топлива следующим образом:

$$Q_n = 0,01 \times H_s \times S \times (1 + 0,01 \times D) + N_{от} \times T_{от}$$

где:

Q_n - нормируемый расход топлива, л. или м³;

H_s - базисная линейная норма расхода топлива на пробег автобусов, л/100км или м³/100км;

S - пробег автобуса, км;

D - суммарный нормативный коэффициент к норме, в процентах;

$N_{от}$ - норма расхода топлива на работу отопителя или отопителей, л/час;

$T_{от}$ - время работы автомобиля на линии с включенным отопителем, час.

Для автобусов, работающих на регулярных пассажирских маршрутах, может быть применен нормируемый расход топлива на рейс или согласно пробегу по утвержденному расписанию движения автобусов.

Обязательно ли соблюдать в 2020 году нормы расходы Гарючие-смазочные материалы.

Прямого обязательства соблюдать нормы расхода Гарючие-смазочные материалы для негосударственных организаций, осуществляющих пассажирские автобусные перевозки, нет. Но эта мера позволит лучше контролировать потребление и списывать расходы, упростит ваши контакты с инспекторами и ведение учета. По этой причине лучше всего учитывать **расход топлива автобуса на 100 километров** пути и нанять для его правильного оформления ориентирующегося в вопросе бухгалтера. По коэффициентам для вашего транспортного средства и особенностям надбавок или снижения в соответствии с географической привязкой лучше всего обращаться к опытному налоговому.

Список литература:

1. РД РУЗ СНД "НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВА И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ПОДВИЖНЫМ СОСТАВОМ"
2. НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВА И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ПОДВИЖНЫМ СОСТАВОМ РФ.
3. <https://aaadvise.com/rd-ruz-snd-normy-rashoda-topliva-i>.
4. <https://www.yarkamp.ru/articles/kak-rasschitat-normy-rashoda-topliva-dlja-avtobusa.htm>